

КАК ПИСАТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ, КАК НАСТОЯЩИЙ ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, ЛИРИК?

Исмаилова Феруза Исмаиловна

преподаватель кафедры русского языка и литературы НОУ “Университет -
Маъмуна”

Гайнуллин Михаил Евгеньевич

студент кафедры русского языка и литературы “Университет Маъмуна” НОУ

Аннотация: В статье рассматриваются темы любви и счастья поэта и предназначения его поэзии, любви к женщине и матери. Как писать стихотворения для детей, как назвать написанное стихотворение, какие бывают стихотворения и как их лучше писать. Всё это мы рассмотрим именно здесь. **Легкое написание стихотворений, часто допускаемые ошибки. Как начать легко писать стихотворения, как настоящий лирик?**

Ключевые слова: любовь, счастье, женщина, бессмертие, поэт, родина, край, природа

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoirning muhabbat va baxt mavzulari va she'riyatidan maqsad, ayolga, onaga muhabbat. Bolalar uchun she'rlar qanday yoziladi, yozilgan she'r nima deb nomlanadi, qanday she'rlar bor va ularni qanday yozish kerak. Bularning barchasini shu erda ko'rib chiqamiz. She'rlarni oson yozish, keng tarqalgan xatolar. Haqiqiy lirik kabi osongina she'r yozishni qanday boshlash kerak?

Kalit so'zlar: sevgi, baxt, ayol, o'lmaslik, shoir, vatan, mintaqa, tabiat

Abstract: This article examines themes of love and happiness of the poet and the purpose of his poetry, love for a woman and mother. How to write poems for children, what to call a written poem, what kinds of poems there are and how best to write them. We will look at all this here. Easy writing of poems, common mistakes. How to start writing poems easily, like a real lyricist?

Key words: love, happiness, woman, immortality, poet, homeland, region, nature

ВВЕДЕНИЕ: Стихи – это всегда что-то свое. Зеркальный мир, переложенный на переливчатый певучий мотив. Длинные строки, сочетающие в себе гармонию звуков и мелодию души. Искренние слова, которые мы так и не сможем произнести открыто, только написать, изложить, отобразить в красках, эпитетах, нередко сумбурных выражениях.... Все, что мы можем – просто наслаждаться миром, который у нас есть.

Каждый, кто хоть раз в жизни писал стихи, знает, что их функция не универсальна, а сугубо индивидуальна. Размышляя в процессе творчества над проблематикой понимания стихотворений и их значением в жизни людей, я пришел к следующим выводам.

Стихи как отражение того, что происходит с человеком. Да, наверное, в большинстве своем стихотворении - жизненные мотивы, перелитые на рифмованные строчки. Страдания, переживания, мысли, молитвы. Жанр разный – от оды до элегии, но суть... Суть всегда одна. Невозможно писать о том, чего не знаешь, не чувствуешь, не понимаешь... Проявление чувств, передача эмоций... Розы-розами, а стихи ведь запоминаются надолго, особенно если это не банальщина, а хорошо прописанные порывы. И искренние, самое-то главное. Дело ведь не в ритме и строгом соответствии рифме. Дело в том, что ты чувствуешь. Только и всего. И насколько эти чувства глубоки, насколько ты понимаешь, о чем пишешь, насколько неординарно смотришь на вещи...

Стихотворения автора должны быть пронизаны мыслью о будущем, о смысле жизни, о предназначении человека.

Но в силу того, что основой будущего является сегодняшняя действительность, поэту и приходится изучать ее во всех проявлениях. Личные переживания и жизненный опыт, бесспорно, накладывают отпечаток на творчество, заставляя искать все новые и новые средства выражения. Человек рожден для счастья.

Тема человеческой души, способность проявления возвышенных чувств. Любовь должна быть для поэта – великая сила, спасающая человека в этом ужасном мире, а женственность способна спасти все человечество.

Такова главная мысль любовной лирики любого автора.

Чем больше поэт познает человека, тем острее его боль за человеческую судьбу. Поэт страдает и радуется вместе с ним, негодует по поводу всего того, что уродует гуманность в людях.

МЕТОДЫ: Жившие до нас живы до сих пор своими делами, мыслями, помыслами. Поэта страшит не физическая смерть, а смерть как итог бесплодно прожитой жизни. Он признает смерть как естественное завершение земной жизни. Лирик должен стремиться воздействовать на читателя посредством поэтического слова. Поэт имеет свое собственное видение окружающего мира. И далее поэт с помощью риторических вопросов усиливает эмоциональную насыщенность стихотворения, вселяет в читателя уверенность в том, что с родиной можно сравнить только «сердце любящей матери»:

«Поэзия – дорога, ведущая к солнцу», – говорят лирики, тем самым утверждая высокую миссию поэта – вести человечество к свету.

Поэт не оставляет читателя равнодушным, заставляет сострадать и сопереживать, радоваться и грустить, смеяться и плакать вместе с лирическим героем.

Лирика должна быть понятна любому читателю. Наверное потому, что автор не боится простоты выражения и употребления фольклорных, а потому и понятных каждому, эпитетов и эмблем.

Наибольший интерес представляют произведения, имеющие фольклорную основу. В стихах должны звучат ностальгические мотивы легкости и света, радости и очарования прошлым.

Данным фактом определяется и объясняется многообразие – формальное и содержательное, которое характеризует художественное наследие любого автора.

Словесное мастерство поэта должно проявляться в пейзажных зарисовках. Сочная поэтическая лексика, богатая палитра разноцветных красок создают неповторимый горный пейзаж. Широкие поля и зеленые луга показаны при помощи метафор и гипербол.

Колоритный национальный язык позволяет авторам нарисовать чудесную красоту родного края. Старинные башни и высокие горы дополняют ее.

Таким образом, основные темы стихотворений это темы любви и счастья, философское осмысление окружающей действительности, жизни и смерти человека, тема поэта и предназначения его поэзии, природы и др. Стихотворения автора должны быть проникнуты любовью к родному краю и природе, к женщине и матери, к горам и полям, к рекам и водопадам.

Просто так взять и захотеть будет неверно. Стихотворение для ребенка это не просто упражнение, а творчество, с помощью которого автор искренне хочет войти в мир детства. Но все-таки секреты детских поэтов существуют.

Например, Корней Чуковский, любимый детьми поэт, написал целую книгу о том, как стать детским поэтом. В ней он написал не только основы техники и стиля стихосложения для детей, но и попробовал показать, что очень важно прочувствовать историю, которую Вы намереваетесь рассказать маленьким читателям. Так же Агния Барто написала интересные очерки о том, как она начала свое творчество.

Очень многие советы Барто и Чуковского актуальны и сегодня, ведь вкусы маленьких детей, как и хорошие стихи не меняются. Понять, что за стихи

нравятся детям, помогут песни, которые они поют. И Вы увидите, что это не песни из детсадовского творчества, а популярные попсовые.

Корней Чуковский писал, что для детей лучше писать хореем, но Вы, конечно, можете избрать любой стихотворный размер. Очень важно, чтобы на слух готовое стихотворение было простым и гармоничным.

Так важно, чтобы стихи для детей перекладывались в визуальные образы, разнообразные абстрактные стихи для них не подходят. Нужно писать стихотворение так, как будто Вы рисуете яркую и красочную картинку, в которой множество персонажей. Таким образом, ребенок легче представит себе реальность стихотворения и заинтересуется им, причем даже без реально нарисованных картинок.

Агния Барто учит наблюдать за детьми и подмечать их выражения, вплетать в свою речь их слова и прибаутки.

И еще, если вы уже написали несколько стихов и сомневаетесь, хороши ли они, почитайте их детям. Они не смогут врать, и по их реакции вы сразу поймете, хороший ли Вы поэт. Больше слушайте детей и пишите для них — вот и весь секрет лучшей детской поэзии!

Вопрос подбора названия для своего стихотворения каждый из поэтов решает сам. Нет никаких схем и рекомендаций ни в одном издании. Да и какие советы могут быть, ведь правильно кто-то из великих говорил, что стихи «не пишутся», а «рождаются», только в этом случае можно говорить о настоящей поэзии.

Впрочем, существует все-таки несколько теорий. Например, некоторые поэты выносят в название информацию, которая расскажет о содержании произведения читателям и даст общее представление о том, что они будут читать. Название «Гроза» говорит читателю о том, что стихотворение будет о природном явлении, но при этом не может предположить в каком ключе поэт расскажет о нем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ: Очень часто спрашивают: «Как писать стихи?». Вопрос хотя и не интересный, но все же он заставляет задуматься о том, как это сделать лучше всего? Ведь для распределения выразительных способов языка никогда не бывает повторения одной и той же словообразовательной матрицы. Хотя работа над новыми конструкциями высказываемого, тренирует мысли и наполняет их жизнью.

Если выражение мысли ослаблено, она бездейственна. Вот и все, что можно сказать о написании стихов, ведь у каждого поэта свои методы интерпретации действительности.

Совсем недавно на полках многих книжных магазинов можно было найти различные самоучители по написанию стихов. Эти книги утверждали, что из

любого человека можно сделать поэта за определенное количество дней. Но авторы этих книг обычно забывали упоминать о том, что умение рифмовать и сочинять стихи совершенно не одинаковый процесс.

Все дело в том, что настоящее сочинение стихотворений — это результат зрелости и долгой напряженной работы разума. Это невозможно получить, просто прочитав учебник. Отличный пример этому дети. Они открыты для новых чувств и эмоций и воспринимают все новое с другой точки зрения. Поэтому очень часто свои мысли детишки выражают совершенно неожиданно.

Белым стихом называют стих с отсутствием рифмы, у окончания строк которого нет созвучия. Несмотря на это, строфы записывают, учитывая требования метрики. Таким образом, для них характерно равное число стоп, и они выдержаны в одном размере. Это может быть белый ямб, белый дольник или белый анапест.

Сам термин был позаимствован из английской поэтики, где стихи без рифмы именовали *blank verse* («blank» — сгладить, стереть, уничтожить). Родоначальник белого стиха — безрифменный стих. Он широко применялся в античной и европейской поэзии.

Первым, кто воспользовался данным жанром в русской поэзии — поэт и учёный XVIII века Василий Тредиаковский. Он увидел своеобразие в ритме, метре и размере, а не в рифме. Поэт первым начал писать гекзаметры (шестистопные белые стихи). Позже Антиох Кантемир, русский поэт-сатирик и дипломат эпохи Просвещения, занимался переводами произведений Квинта Горация Флакка, таких как «Анакреонтовы песни» и «Письма».

Привычка с детства к стихам часто оставляет незамеченным самое главное — интонируемый смысл, тот смысл, ради которого пишутся стихи. Душа ребенка еще не готова его воспринять, она реагирует лишь на ритм, и случается так, что человек удовлетворяется этим привычным способом восприятия на всю жизнь. Вообще говоря, поэтический слух — врожденное свойство, встречающееся не так часто и требующее воспитания, к этому искусству нужно иметь природное расположение, да и современная поэзия так далеко ушла в развитии от хрестоматийных образцов, что уловить “необщее выраженье” ее новых представителей не так-то просто. Но ритм (в отличие от интонации) — формальная категория, и если не внести, скажем, в есенинские числа (четырнадцать, сто двадцать шесть, четырнадцать и т. д.) печальную интонацию, оставить числам лишь ритм, голос поэта не будет слышен.

И последнее заметим, что в цифровых стихах столь четко выраженная ритмическая монотония не способна передавать оттенки — только простейшую

эмоцию: печаль или радость. Есенинская печаль гораздо более проста, чем, скажем, блоковская, высокая и тревожная, или задумчиво-глубокая тютчевская, или — тем более — тоска Анненского, “недоумелая”, как он сам сказал, дрожащая, “как лошадь в мыле”. Но именно эти оттенки и создают то, что мы называем голосом поэта, по которому его можно узнать в двух-трех строках. Даже в числах!

Благодаря стиховой паузе стиховая интонация приобретает характер неадресованности. Фразовая интонация сообщает, передает адресату какую-то информацию, просодически оформляет адресацию. Неадресованность — определяющий признак стихотворной речи, и он вписан в текст благодаря записи отдельными отрезками.

Пример моего стиха:

Нет тебя.

Да, Я отпустил тебя легко,
И отпущу ещё раз.
Ты поглотила всю любовь.
Бери, возьми ты всё что хочешь,
Только оставь меня в покое,
Я отпустил тебя без боя.
Расслабься и продолжай свою судьбу.
Неважно, ещё раз повторюсь неважно,
Со мной ты или без.
Меня любят и ненавидят,
Меня ценят и в то же время, я бесценен.
Неважно я в себе уверен.
Неважно, уходи ты моя прелесть.

Ты и Я.

Ты или я не важно,
Важно любить от души.
Душа у тебя так прекрасна,
Но не со мной извини.
Я не из тех кто прекрасен,
Я из тех кто один.
Желанья нет мне видеть и любить тебя,
Я был один и буду навсегда.
Мне говорили ты вселенная,

Извини, но не для меня.

Письмо тебе.

Писал тебе пишу ещё раз,
И буду я писать,
Ответь же мне одним лишь словом,
Как смогла ты убежать,
Что мне сделать ты скажи?
Чтоб ты осталась здесь,
Что мне сделать ты скажи?
Чтоб мы были вместе.
Я готов на все, лишь быть с тобою вместе,
Я готов на все, лишь слышать твои песни,
Я люблю тебя ты знай, люблю твои невзгоды.
Я люблю тебя ты знай останусь лишь с тобою

Выводы: Сделан вывод о том, как написать хорошее стихотворение, как написать стихотворение для детей, как назвать стих, где закончить и где начать, где можно взять подобные стихи и другое. Читай, чтобы развлечься или просто чтобы доказать себе, что можешь.

Если тебе понравился процесс, то и хорошо, а если нет, не страшно: попробуй почитать другого автора. Даже если это стихотворение все называют одним из лучших, а оно тебе не нравится — просто двигайся дальше.

Не надо себя мучить и внушать в себе, что «ты ничего не понимаешь в поэзии, потому что это стихотворение тебе не по душе, хотя его считают объективно хорошим». Поэзия — это искусство. О ней можно судить субъективно, однако всё же оперировать более вменяемыми аргументами, чем «скучно». Просто этот автор не подходит тебе и твоим взглядам на жизнь. Такое бывает! Поэты — не деньги, чтобы нравиться всем и всегда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баевский В.С. Давид Самойлов. Поэт и его поколение: монография. М.: Сов. писатель, 1986. 256 с.
2. Бирюков С.Е. Грандиозарь Крученых // Бирюков С.Е. Амплитуда авангарда. М.: Совпадение, 2014. С. 61–73.
3. Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. Новосибирск: Наука, 2001. 293 с.

4. Золотарева К.А. Хаос и космос в книге стихов Н.А. Заболоцкого «Столбцы»: автореф. ... дисс. канд. филол. наук. Воронеж, 2007.
5. Зырянов О.В. Лирическая книга Б. Поплавского «Снежный час»: семантика стиховой формы и проблема архитектурного единства // Авторское книготворчество в литературе: комплексный подход: материалы Третьей Междунар. науч. конф. (Омск, 15–16 мая 2013 г.) / ред. колл.: Э.И. Коптева, О.Л. Гиль, М.С. Штерн, О.В. Мирошникова. Омск: Сфера, 2013. С. 49—62.
6. Кихней Л.Г. Книга «Вечер» Анны Ахматовой сквозь время: Циклические закономерности и текстологические парадоксы // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2015. № 4. С. 17—30.
7. Кушнер А. Книга стихов // Вопросы литературы. 1975. № 3. С. 178—190.
8. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950—1990-е годы: пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2 т. Т. 1. 1953—1968. М.: Академия, 2003. 413 с.
9. Лифшиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л.: Сов. писатель, 1989. 720 с.
10. Михайлова М.С. Поэзия Беллы Ахмадулиной: динамика лирической книги: дисс. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2008. 181 с.
11. Мусатов В.В. «В то время я гостила на земле...». Лирика Анны Ахматовой. М.: Словари. ру, 2007. 496 с.
12. Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2008. 845 с.